

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PRESTADA NO PRÉ- NATAL DE GESTANTES ACOMETIDAS PELO CITOMEGALOVÍRUS

[Enfermagem, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 28/12/2023](#)

**Assistência de enfermagem prestada no pré- natal de gestantes
acometidas pelo citomegalovírus**

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10440450

Ana Bárbara de Jesus da Silva¹

Flávia Letícia Batista Silva²

Janayra de Matos Menezes³

Lara Garcês Alves de Carvalho⁴

Nigláucio de Oliveira Gomes⁵

Sirleide de Souza Lima⁶

Stéfany Raylane Damaceno Gonçalves⁷

Thaís Rêgo Pimentel⁸

Wilgner Matheus Sales Rocha⁹

Lucas Raniery Santos de Carvalho¹⁰

RESUMO

O Citomegalovírus pertence á família dos herpes – vírus, capaz de causar infecção no corpo do paciente, a contaminação pode ocorrer durante a

gestação e através do contato íntimo. **Objetivo:** Conhecer a assistência de enfermagem prestada no pré-natal de gestantes acometidas pelo Citomegalovírus. **Método:** Foram selecionados artigos, organizados em forma de dois quadros, o primeiro consta os níveis de evidências dos estudos, e o segundo, síntese de resultados dos estudos incluídos nessa revisão. O seguinte estudo refere-se a uma revisão bibliográfica, por meio de leituras, revisões, e coleta de dados. Foi realizada consultas nas bases de dados da biblioteca virtual em saúde (BVS), Brasil Scientific Electronic Library Online (SciELO), artigos científicos e revistas acadêmicas, diante as revisões de dados, foram selecionados um artigo, duas revistas, um Scielo e um BVS. **Resultados:** Diante dos estudos selecionados, podemos certificar dos acometimentos e sintomas que o Citomegalovírus pode ocasionar nas gestantes e fetos. **Conclusão:** Conclui-se que a assistência de enfermagem foca em prevenção primária como também no diagnóstico precoce e na conscientização da população, salientando os devidos cuidados que as gestantes devem tomar diante do vírus, para que não haja a infecção ou reinfecção durante a gestação, causando danos a mãe e feto.

Palavras – Chave: Citomegalovírus na gestação; conduta da enfermagem; prevenção; diagnostico e tratamento.

1 – Acadêmicos de enfermagem Uninassau – Barreiras, E- mail:
niglauciooliveira325@gmail.com

2 – Enfermeiro especialista em UTI docente do curso de enfermagem
Uninassau – Barreiras, E-mail: lucasraniery97@gmail.com

Endereço para correspondência: Centro Universitário Mauricio de Nassau (UNINASSAU) –Barreiras/Bahia-Brasil, Telefone: (77) 3613-8800, E-mail: janymenezes325@gmail.com

ABSTRACT Cytomegalovirus belongs to the herpes family – viruses, capable of causing infection in the patient’s body. Contamination can occur during pregnancy and through intimate contact. The objective

was to understand the nursing care provided in the prenatal period of pregnant women affected by Cytomegalovirus. Through the method used, articles were selected, organized in the form of two tables, the first showing the levels of evidence of the studies, and the second summarizing the results of the studies included in this review. The following study refers to a bibliographic review, through readings, reviews, and data collection. Consultations were carried out in the databases of the virtual health library (VHL), Brasil Scientific Electronic Library Online (SciELO), scientific articles and academic journals, based on data reviews, one article, two magazines were selected, one Scielo and one VHL . Given the results, it is concluded that nursing care focuses on primary prevention as well as early diagnosis and public awareness, highlighting the necessary care that pregnant women must take in the face of the virus, so that there is no infection or reinfection during pregnancy.

pregnancy, causing harm to mother and fetus. **KEYWORDS:** Cytomegalovirus in pregnancy; nursing conduct; prevention; diagnosis and treatment. **INTRODUÇÃO**

O Citomegalovírus (CMV) pertence á família dos herpes – vírus, capaz de causar infecção no corpo do paciente. Após a infecção aguda, o patógeno permanece no organismo do paciente pelo resto da vida em estado inativo, podendo ser reativado em diferentes circunstâncias, principalmente nos casos de alterações imunológicas, como na gestação.

1

A contaminação pode ocorrer durante a gestação e é através do contato íntimo no qual as secreções biológicas como: saliva, lágrimas, tosse, espirros, secreção brônquica, leite materno, secreções genitais e urina atuam como vetores. Outras fontes de transmissão incluem transfusões sanguíneas e transplantes de órgãos. Já a transmissão vertical (da mãe para o feto) do vírus pode ocorrer durante a gestação por passagem através da placenta, ao nascimento, pelo contato da criança com secreção vaginal contaminada ou no período do pós-natal, através do leite materno.²

A grande maioria das mulheres não apresenta qualquer sintoma. Já a minoria das gestantes pode apresentar sintomas facilmente confundidos com um quadro gripal: aparecimento de linfonodos no pescoço, dor de garganta, febre, mal-estar e prostração.³

O citomegalovírus acomete o recém-nascido que obteve contato direto com a mãe. Entre os bebês contaminados durante a gestação, alguns apresentam sintomas ao nascimento, baixo peso, microcefalia, icterícia, pneumonia. Entre os bebês assintomáticos, poderão apresentar seqüelas que incluem alterações neuro sensoriais, epilepsia, paralisia cerebral, surdez, atraso no desenvolvimento psicomotor e retardo mental.⁴

Através do planejamento familiar, o profissional passa á ter facilidade na comunicação com o paciente, assim tornando fácil compreender os problemas e solucionar. Ressalta-se que o paciente passa a ter confiança e acolhimento, para se expressar e relatar problemas, facilitando a conduta e atuação do profissional perante o problema enfrentado.^{5,6}

É o conjunto de ações que visa informar e orientar homens e mulheres que desejam construir uma família, ou até mesmo aqueles que querem evitar uma gravidez, não devendo ser compreendido apenas no âmbito da utilização de métodos anticoncepcionais, pois acaba distorcendo o seu verdadeiro conceito na Atenção Primária à saúde (APS).⁵

Esta patologia é a causa mais comum de infecção congênita viral, ocorrendo em fetos ou em recém-nascidos. É de suma importância salientar que se espera maior acometimento de fetos por Citomegalovírus congênito que por qualquer outra desordem teratogênica, como, por exemplo, síndrome de Down, síndrome fetal alcoólica e espinha bífida. O objetivo desse estudo é conhecer á assistência de enfermagem prestada ao pré-natal de gestantes acometidas pelo CMV.⁴

O seguinte estudo é motivado pela experiência no convívio pessoal dos autores. O vírus foi identificado, mas não obteve a conduta adequada para evitar seqüelas que esta patologia pode ocasionar.

Diminuir o índice de gestantes afetadas é de extrema importância, pela ineficiência no tratamento e nas informações, que por sua vez, diminuirá gradativamente esses efeitos. Portanto a seguinte pesquisa tem como objetivo conhecer a assistência de enfermagem prestada ao pré-natal de gestantes acometidas pelo Citomegalovírus. Para isso foi utilizada a seguinte pergunta norteadora: Quais os cuidados de Enfermagem perante essa patologia na gestação?

MÉTODO

Refere-se a uma revisão bibliográfica, por meio de leituras e revisões. Para melhor desempenho diante das informações, foram coletados materiais de artigos publicados, teses e livros do Ministério da Saúde. A coleta de dados foi realizada perante consultas nas bases de dados da biblioteca virtual em saúde (BVS),

Scientific Electronic Library Online (SciELO), artigos científicos e revistas acadêmicas, utilizando descritores: Citomegalovírus na gestação, Conduta da Enfermagem, prevenção, diagnóstico e tratamento.

Ocorreu entre os dias 09 de setembro de 2023 a 30 de novembro de 2023, a seleção de dados para a pesquisa. Dentro dos critérios de inclusão dos artigos foram inseridos de 2018 a 2023, texto completo, que abordassem o tema "Citomegalovírus na gestação", sendo dentre eles 50 selecionados diante de pesquisa de dados BVS, Scielo, Artigos científicos e revistas acadêmicas, 15 artigos foram definidas critérios de inclusão e exclusão e após leitura e análise de temas e resumo foi selecionado 01 estudo da Revista Clínica Doutora Daniella S. Castellotti, 02 artigos SciELO, 01 artigo BVS, 01 estudo da Revista Revista Medica do Paraná, 01 artigo Revista Foco. Já os critérios de exclusão foram artigos com publicações sem acesso completo ao texto e plágio.

Inicialmente, foram classificados dados para construção da revisão bibliográfica, onde enfatizou o vírus no período gestacional, a conduta dos profissionais da enfermagem, a prevenção, o diagnóstico e tratamento, para melhor compreensão e elaboração.

Figura 1- Síntese da busca das publicações incluídas nessa revisão.

(Fonte: Menezes. J. , et al, 2023)

RESULTADOS

Através da metodologia utilizada foram selecionados 06 artigos, 01 estudo da Revista Clínica Doutora Daniella S. Castellotti , 02 artigos SciELO, 01 artigo BVS, 01 estudo da Revista Revista Medica do Paraná, 01 artigo Revista Foco, organizados em forma de quadros, o primeiro de níveis de evidências e o segundo de resultados obtidos, separados por autor/ ano, título, base de dados, objetivo, conclusão e nível de evidncia.

Quadro 1: Níveis de evidência dos estudos incluídos nessa revisão para melhor compreensão.

Nível de Evidência	Descrição
I	Evidências são provenientes de revisão sistemática ou metanálise de todos relevantes ensaios clínicos randomizados controlados ou oriundas de diretrizes

	clínicas baseadas em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados.
II	Evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado.
III	Evidências obtidas de ensaios clínicos bem delineados sem randomização.
IV	Evidências provenientes de estudos de corte e de caso-controlado bem delineados.
V	Evidências originárias de revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos.
VI	Evidências derivadas de um único estudo descritivo e qualitativo.
VII	Evidências oriundas de opinião de autoridades e/ou relatório de comitê.

(Fonte: Galvão MC, 2006)⁶.

Quadro I: Síntese dos resultados obtidos através da metodologia científica.

Nº	Autor/Ano	Título	Base de dados	Conclusão
1	S. Castellotti, Daniella, 2020.	A importância da orientação adequada sobre o Citomegalovírus durante o pré – natal.	Clinica doutora Daniella S.Castellotti.	Trata-se de um vírus que acomete grande parte das gestantes, ele permanece inativo no organismo. F

				parte o vírus Herpes (tipo I e
2	Cheila Marques, Benigno alberto, et al, 2023.	Citomegalovírus em gestantes no Brasil – Revisão narrativa.	Revista Foco.	Durante a gestação o Citomegalovírus dá-se o nome de transmissão vertical, podendo ocorrer nos períodos: pré-natal, Peri nata ou pós-natal.
3	Luciano Marcondes, João Bartoletti, 2018.	Citomegalovírus e Gravidez	BVS.	Os herpes-vírus causam infecção latentes e possuem grande capacidade de reativação em pacientes já imunes. Isso permite que se entenda melhor história natural eventuais complicações tardias, bem como a recidiva da patologia de alguns subtipos desse agente infeccioso

4	Giovanna Lemes, Aurenzo Gonçalves, et al, 2021.	Infecção congênita e Peri natal por Citomegalovírus: Clínica, laboratório e condutas.	Revista Médica do Paraná.	Caixa de Texto CONTINUA Observou-se que diagnóstico foi realizado no pós-natal, a detecção de CMV na urina foi mais prevalente e a conduta foi expectante em mais da metade dos pacientes. A amostra estudada foi de casos sintomáticos e reflete proporcionalmente pouco de uma doença tão prevalente. Isto deve a dificuldade diagnóstica materno-fetal, portanto é importante focar e investir em pesquisa e novas ferramentas para um diagnóstico precoce.
5	Olivia Cristina,	Competências dos Enfermeiros na	SciELO.	CONTINUAÇÃO presente estudo

	Silvia Elena, et al, 2020.	estratégia saúde da família.		apontou que para atuar no cenário da ESF distintos saberes e práticas são necessários para o enfrentamento todas as demandas. As competências profissionais, de enfermeiros, evidenciadas oferecem subsídios para a construção do perfil do enfermeiro da A possibilitando a esses profissionais o apoio na execução de múltiplos trabalhos.
6	Cristina Maria Galvão, 2006.	Níveis de evidências	SciELO.	O conhecimento destes sistemas de classificação de evidências proporciona subsídios para auxiliar o enfermeiro na avaliação crítica de resultados oriundos de pesquisas consequentemente, na tomada de decisão sobre a incorporação das

					evidências à prática clínica.		

(Fonte: Menezes. J. , et al, 2023).

DISCUSSÃO

De acordo aos achados em meio às leituras, foi constatado que está patologia acomete parte dos seres humanos ao longo de suas vidas, diante da gestação a mulher tem maior possibilidade do vírus aflorar, pelo fato da imunidade da gestante estar baixa, assim ocasionando a ativação do vírus, sendo prejudicial para binômio. Diante dos preocupantes agravos que o CMV pode ocasionar nas gestantes e seus fetos. ¹

De acordo S. Castellotti é função da equipe de enfermagem orientar e conscientizar, para evitar a transmissão tomando medidas que venham proteger e prevenir, fazendo ideal o não compartilhamento de: talheres, escovas de dente dentre outros utensílios, sexo desprotegido, o afastamento de outras pessoas, para que através da tosse não seja exposto a gotículas de saliva e espirros ou secreções brônquicas, enfatizando que a transmissão via secreções genitais também é um fator de alto risco, lembrando que o uso da máscara e preservativo é indispensável. ¹

Estratégias individuais devem ser tramadas para complementar o aprimoramento profissional, favorecendo e transformando suas praticidades. É de suma importância o trabalho em grupo, onde o gestor juntamente com sua equipe trame planos para aprimorar o trabalho de todos. Durante a execução perante a visita domiciliar deve-se desenvolver técnicas como acolhimento, a absorção e a entrevista. Aconselham-se conversas criativas, questionamentos e reflexões que gerem processos sociais educativos. ⁵

Para que não haja danos futuros, recomendam-se exames aprofundados, para averiguação, de possíveis fatores que podem acometer a paciente e seu feto, é direcionada a um acompanhamento especializado, desde o pré-natal até o puerpério.²

Quadro II- Complicação gestacional secundária por citomegalovírus.

Aborto espontâneo	O aborto espontâneo, tipo mais comum de perda de gravidez, geralmente ocorre devido a problemas no desenvolvimento do feto.
Anemia	A anemia é o resultado da falta de glóbulos vermelhos disfuncionais no corpo, o que causa a redução do fluxo de oxigênio para os órgãos.
Hemorragia	Corresponde á saída de sangue pela vagina que pode ser um pequeno sangramento normalmente é escuro ou mais abundante com sangue vermelho- vivo e que pode durar vários dias.

(Fonte: Adaptado pelos autores, conforme referência) ²

Diante dos agravos que o vírus pode ocasionar, temos alguns específicos que geram sinais de alerta para a classe gestacional, diante dessas alterações, o enfermeiro recomenda o direcionamento imediato ao consultório médico, para que seja examinado, submetido a exames, pra que se feche um diagnostico precoce. ³

Quando a infecção aguda ocorre no primeiro trimestre o risco de seqüelas no desenvolvimento da criança varia de caso a caso. Sendo maior o risco de contaminação no segundo e terceiro trimestres, ocasionando diferentes tipos de risco. A infecção pode provocar aborto espontâneo, e em recém-nascidos, anemia, hemorragia e danos graves no cérebro e no fígado que podem levar a morte. Todavia, alguns hospedeiros desenvolvem uma síndrome semelhante à mononucleose,

com a presença de vários sintomas: febre persistente, mialgia, astenia, linfadenopatia cervical, sendo menos comum a hepatite e a pneumonia. Em pacientes transplantados e com comorbidades, os efeitos e sintomas tendem a ser mais fortes. ⁴

No decorrer da gravidez, a gestante é submetida a exames, que possam identificar precocemente a má formação do feto ainda no ventre, de acordo o resultado, a gestante é classificada como alto risco, passando a ser acompanhada diariamente. Após o nascimento, o recém-nascido (RN) fica por alguns dias internado, para uma melhor examinação, tratamento e procedimento cirúrgico se necessário. ⁴

Quadros III- Complicações acometidas ao recém- nascidos por citomegalovírus.

Baixo Peso	Placenta com má função, desnutrição materna, gestações consecutivas. Considerado baixo peso, quando se tem valores de referência menor do que o indicado.
Microcefalia	È uma condição em que o bebê é menor que o esperado, devido ao desenvolvimento anormal do crânio.
Icterícia	Pele amarela pelo acúmulo de bilirrubina no sangue. Ocorre se o fígado não processar glóbulos vermelhos de modo suficiente.

(Fonte: Adaptado pelos autores, conforme referência) ⁴

Ao longo dos estudos, vimos às alterações que o CMV pode ocasionar no feto, durante a gestação, seqüelas essas que após o nascimento, a criança convive com doenças pra o resto de suas vidas, algumas delas acabam não sobrevivendo ou ficam com metabolismo lento. ⁵

Quadro IV: Complicações acometidas ao recém-nascido por citomegalovírus.

Alteração Neurossensorial	Conhecida como surdez sensorial, ocorre no ouvido interno, quando condutores nervosos ou as células ciliadas, que se localizam na cóclea sofrem deterioração, impedindo que os sinais sejam enviados ao cérebro.
Paralisia Cerebral	É um distúrbio congênito de movimentação, tônus muscular ou postura, que ocorre devido ao desenvolvimento anormal do cérebro, muitas vezes antes do nascimento.
Epilepsia	Afecção que se manifesta por crises de perda da consciência, acompanhadas de convulsões, que surgem em intervalos irregulares de tempo.
Surdez	É a diminuição da capacidade de ouvir, levando-se em consideração os níveis definidos como normais. Podendo ser leve, moderada ou grave.
Atraso no desenvolvimento psicomotor	Ocorre quando o bebê não adquire determinada habilidade na idade esperada. Como: andar, falar, reconhecer pessoas.
Retardo Mental	Quadro de inteligência e conjunto de habilidades gerais da vida abaixo da média antes dos 18 anos, podendo ser avaliada por um teste.

(Fonte: Adaptado pelos autores, conforme referência) ⁴

A assistência de enfermagem diante do pré-natal faz se necessária e de extrema importância, para que problemas gestacionais sejam identificados, encaminhados e tratados em tempo e espaço, onde não comprometa a saúde da mãe e do feto. Na primeira consulta e no

decorrer do pré-natal, as gestantes são direcionadas para realizar exames laboratórios e testes rápidos, orientadas de acordo com cada quadro clínico, enfatizando a importância do uso do sulfato ferroso e ácido fólico das consultas em dias e o seguimento padronizado dos cuidados durante a gestação.⁵

CONCLUSÃO

Diante dos estudos selecionados, conclui-se que a assistência de enfermagem deve priorizar na prevenção primária, e trazer o diagnóstico precoce e conscientização da população, salientando os devidos cuidados que as gestantes devem tomar diante do vírus, para que não haja a infecção ou reinfecção durante a gestação, causando danos a mãe e feto.

O presente estudo fez-se necessário o aprofundamento em suas pesquisas, para que se apurasse o assunto sobre a gravidade do Citomegalovírus no período gestacional, com ele, podemos observar e analisar, a transmissão, os sinais e sintomas, os acometimentos e os danos para mãe e feto. Assim chegando à conclusão e o objetivo esperado, onde podemos conscientizar a população, sobre essa patologia que acomete as gestantes, e as seqüelas ocasionadas nas crianças, pela ineficiência no tratamento e nas informações prestadas. Para melhor aprofundamento e conhecimento sobre o citomegalovírus, recomendamos leituras de artigos publicados recentemente, onde terá novas atualizações sobre esta patologia.

REFERÊNCIAS

1. S. Castellotti, D, A importância da orientação adequada sobre o citomegalovírus durante o pré-natal, 2020. Disponível em: <https://castellotti.com.br/a-importancia-da-orientacao-adequada-sobre-o-citomegalovirus-durante-o-pre-natal/> Acessado em 12 de outubro de 2023.
2. Marques F C, Moraes R BA, Ferreira S Jesus JI, Garcia F T, Nakashima B HF, de Souza M F, et al. CITOMEGALOVÍRUS EM GESTANTES

NO BRASIL-REVISÃO NARRATIVA. Revista Foco (Interdisciplinary Studies Journal). 2023;16(5). 3. Nardoza LMM, Bortoletti Filho J. Citomegalovírus e gravidez. Femina. 2018;401-4. DOI:

<https://doi.org/10.54751/revistafoco.v16n5-019> 4. Leao GL, Mocelin AG, Hamerschmidt R, Tahan TT, Cassio Z, Okamoto CT, et al. Infecção congênita e perinatal por citomegalovírus: clínica, laboratório e condutas. Revista Médica do Paraná. 2021;79(2):1655-1655. Disponível em:

<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2023/03/1416811/femina-2018-466401-404.pdf>. Acessado em 27 de outubro de 2023. 5. Lopes OCA, Henriques SH, Soares MI, Celestino LC, Leal LA. Competências dos enfermeiros na

estratégia Saúde da Família. Escola Anna Nery. 2020;24. DOI:

<https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2019-0145>

6. Galvão CM. Níveis de evidência. Vol.19, Acta Paulista de Enfermagem.

SciELO Brasil; 2006. P. 5-5 <https://doi.org/10.1590/S0103-21002006000200001>

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradecemos a Deus, aos nossos filhos Alejandro, Pietro, Conrado, Lohan e Marieth, familiares, em especial os Senhores Maria Cleunice e Jonilton, por estar sempre ao nosso lado, que durante esses cinco anos nos ajudou e cuidou dos nossos filhos como se fossem deles, nos apoiar e ajudar no que foi necessário, ao nosso ilustríssimo orientador Enfermeiro Lucas Raniery, sendo o pilar nos ensinamentos e conduta diante do nosso TCC II, aos nossos amigos, professores, coordenadora e funcionários.

Em meio a esta caminhada pudemos perceber o quão fortes somos um sendo o pilar do outro, em meio às fraquezas e pensamentos de desistência, nunca deixando de apoiar e incentivar na continuação, pois o nosso propósito sempre foi graduar por nós e nossos filhos, para proporcionar uma vida mais digna.

Não fui eu que ordenei a você?

“Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar”

Josué 1:9

Ana Bárbara de Jesus da Silva – Acadêmicos de enfermagem Uninassau –
Barreiras, E- mail: nignlauciooliveira325@gmail.com¹

Flávia Letícia Batista Silva – Acadêmicos de enfermagem Uninassau –
Barreiras, E- mail: nignlauciooliveira325@gmail.com²

Janayra de Matos Menezes – Acadêmicos de enfermagem Uninassau –
Barreiras, E- mail: nignlauciooliveira325@gmail.com³

Lara Garcês Alves de Carvalho – Acadêmicos de enfermagem Uninassau –
Barreiras, E- mail: nignlauciooliveira325@gmail.com⁴

Niglácio de Oliveira Gomes – Acadêmicos de enfermagem Uninassau –
Barreiras, E- mail: nignlauciooliveira325@gmail.com⁵

Sirleide de Souza Lima – Acadêmicos de enfermagem Uninassau –
Barreiras, E- mail: nignlauciooliveira325@gmail.com⁶

Stéfany Raylane Damaceno Gonçalves – Acadêmicos de enfermagem
Uninassau – Barreiras, E- mail: nignlauciooliveira325@gmail.com⁷

Thaís Rêgo Pimentel – Acadêmicos de enfermagem Uninassau –
Barreiras, E- mail: nignlauciooliveira325@gmail.com⁸

Wilgner Matheus Sales Rocha – Acadêmicos de enfermagem Uninassau –
Barreiras, E- mail: nignlauciooliveira325@gmail.com⁹

Lucas Raniery Santos de Carvalho – Enfermeiro especialista em UTI
docente do curso de enfermagem Uninassau – Barreiras, E-mail:
lucasraniery97@gmail.com¹⁰

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil